

USO DA SOLUÇÃO DE BROVAR NO PVCG FIXADO PARA CÁLCULO DE MODELO DE QUASE GEOIDE NO ÂMBITO DO EXPERIMENTO COLORADO

THIAGO KERR PADILHA¹
TIAGO LIMA RODRIGUES²

¹Universidade Federal do Paraná – thiagokerr@ufpr.br

²Universidade Federal do Paraná – tiagorodrigues@ufpr.br

A grande problematização para o estabelecimento do IHRF está na padronização da modelagem do campo de gravidade da Terra, na qual busca-se uma precisão de 1 centímetro em termos de altitude científica. Esta problematização fica evidente diante dos resultados obtidos no âmbito do “Experimento Colorado” (EC) [1], no qual quatorze diferentes equipes de pesquisadores ao redor do mundo propuseram suas soluções para serem comparadas. Esta pesquisa analisa uma metodologia diferente das quatorze para o cálculo do geopotencial ao empregar a solução do tipo Brovar para o Problema de Valor de Contorno da Geodésia (PVCG) fixado [2,3], no contexto de cálculo de modelos de quase geoide, com solução numérica das integrais de Hotine. Neste experimento, algumas soluções utilizaram o PVCG Fixado, como [4], porém, via Função de Base Radial Esférica em contexto estocástico. A justificativa para a escolha desta solução baseia-se no uso de distúrbios de gravidade na superfície terrestre como funcional amostrada do campo de gravidade. Neste caso, altitudes elipsoidais com precisão centimétrica ou melhor, obtidas por posicionamento GNSS, podem ser usadas para calcular a gravidade normal na superfície terrestre (ou próximo a ela, como no caso de dados aéreos). Nos dias atuais, a facilidade de obter o posicionamento GNSS junto com a gravimetria terrestre e/ou aérea torna essa solução interessante e alinhada com os aspectos modernos da modelagem do campo gravitacional [3,5]. A justificativa para o uso de solução numérica das integrais é a maior simplicidade e rapidez de processamento utilizando modelagem vetorial no aplicativo MATLAB. Para o EC, foram disponibilizados pela NGS (*National Geodetic Survey*) e pela NGA (*US National Geospatial Intelligence Agency*) 59.303 dados gravimétricos terrestres, cobrindo uma área entre as latitudes 35° N e 40° N, e as longitudes 110° W e 102° W, com altitudes ortométricas referenciadas ao NAVD88 [6]. Todos os dados no conceito de Maré-Livre [1]. Dados gravimétricos aéreos foram disponibilizados a partir do projeto GRAV-D. Estes dados são referentes ao bloco MS05, obtidos à uma altitude média de 6.000 m e já são re-amostrados para 1 Hz e filtrados de variações de alta frequência nos valores de gravidade, devido às pequenas e constantes variações da aeronave utilizada. O Sistema de Referência Terrestre utilizado é o IGS08. A primeira etapa foi a de preparação dos dados. Esta envolveu eliminação de dados terrestres duplicados, re-amostragem de dados aéreos para 0,2 Hz, obtenção de altitudes elipsoidais dos dados terrestres utilizando o modelo GEOID18 [7], e correções atmosféricas nos valores de distúrbio de gravidade. No âmbito da técnica *Remove-Compute-Restore*, a influência dos longos e parte dos médios comprimentos de onda do distúrbio de gravidade foi removida utilizando-se o Modelo Geopotencial Global XGM2016 [8] com o grau e ordem de 300. Já a influência dos curtos e curtíssimos comprimentos de onda, de grau e ordem 301 a ~81.000, foi removida com o uso da técnica RTM (*Residual Terrain Modelling*) [9] em domínio espectral [10]. Esta, utilizando o Modelo de Campo de Gravidade Topográfico EARTH2014 [11] em combinação com o ERTM2160 [12]. Para a geração da grade regular de distúrbios de gravidade residuais, de 1' x 1', foi utilizada a técnica de Colocação por Mínimos Quadrados 3D com a função de covariância logarítmica planar [13], que obteve um coeficiente R² de 0,7 em comparação com a função covariância empírica dos dados (Figura 1). Na etapa de solução do PVCG, as anomalias de altura residuais foram calculadas utilizando-se os termos de grau zero e um da série de Brovar. Como realizado no âmbito do EC, foi analisada a aplicação da modificação de Wong e Gore (1969) do núcleo de Hotine [14], considerando diferentes graus de truncamento. Diferentes valores de raio de integração para as Integrais de Hotine foram testados. Na etapa de restauração, os valores referentes aos longos, médios, curtos e curtíssimos comprimentos de onda das anomalias de altura foram obtidos utilizando-se os mesmos modelos da etapa de remoção. Os valores de termo de grau zero para o IHRF foram adicionados, conforme [1]. Para a análise estatística dos resultados foram calculadas as discrepâncias entre os valores de

anomalias de altura calculados e os de referência do perfil GSVS17. Este perfil foi disponibilizado pelo NGS para fins de validação das soluções do EC [1]. Para a identificação da melhor configuração de grau de modificação da função de Hotine e raio de integração, a solução do PVCG foi realizada de forma pontual para os pontos do GSVS17. Como resultados, a partir da Figura 2, pode-se observar que a melhor configuração foi a de 270 para o grau de modificação da função de Hotine e raio de integração de $0,8^\circ$, na qual obteve-se um desvio padrão das discrepâncias de 2,56 cm. Este estando dentro da faixa de valores obtida no EC com as 14 soluções. Os demais parâmetros estatísticos são apresentados na Tabela 1. Conforme pode ser visto, o valor médio foi de 83,2 cm enquanto a Raiz do Erro Quadrático médio (REQM) foi de 83,6 cm. Cabe ressaltar que: i) o valor da média refere-se à diferença de valor de W_0 entre o do IHRS e o do *datum* vertical local norte americano NAVD88 [1], e aos erros da própria rede altimétrica do NAVD88; e ii) retirando-se o valor da média de cada discrepância o REQM torna-se aproximadamente o valor do desvio padrão. Utilizando, portanto, esta configuração, gerou-se um modelo de quase geoide para a região do Colorado (Figura 3). Também para fins de validação, a solução aqui gerada, em termos de modelo de quase geoide (não mais pontual), foi comparada com outras 12 soluções do EC que geraram modelos de quase geoide. Estes, obtidos a partir do site do ISG (*International Service for the Geoid*). Para todos, extraiu-se valores de anomalia de altura para os pontos do GSVS17 utilizando-se o interpolador bilinear. Conforme pode ser visto na Figura 4, a solução aqui obtida difere alguns cm em relação às demais entre os pontos 17 e 59 do perfil. Nos demais pontos a solução se adere às demais. Tal questão parece estar ligada com o grau de modificação da função de Hotine, uma vez que tal comportamento não ocorre com valores de 300. Isso deverá ser mais investigado no futuro. Em contrapartida, observa-se uma maior acurácia em relação às demais soluções e um segundo melhor desvio padrão, o que pode estar relacionado ao uso da integração numérica ao invés de Transformada Rápida de Fourier (FFT – do inglês *Fast Fourier Transformation*), já que em testes prévios feitos pelos autores utilizando a solução do PVCG Escalar Livre resultados similares foram verificados. Por fim, conclui-se que o uso do PVCG Fixado pelas séries de Brovar propõe resultados promissores na modelagem do Geopotencial, em concordância com as técnicas modernas dispostas atualmente, como o uso do GNSS. Como trabalhos futuros, é interessante a aplicação desta metodologia nas estações IHRF no Brasil, onde grande parte dos dados gravimétricos possui altitude elipsoidal por posicionamento GNSS, tornando interessante o uso da solução. Vale destacar que a UFPR vem contribuindo internacionalmente com discussões voltadas aos sistemas de referência verticais globais, tanto em nível internacional quanto em pesquisas voltadas às américas, atendendo aos objetivos do SIRGAS GTIII. As rotinas foram desenvolvidas pelos autores no âmbito desta pesquisa em ambiente MATLAB e encontram-se disponíveis com os próprios na UFPR.

Figura 1 – Covariância empírica e modelo ajustado.

Fonte: Os autores (2024).

Tabela 1 – Análises estatísticas das diferentes soluções do EC e da solução desta pesquisa (UFPR).

	Média (cm)	Desvio padrão (cm)	REQM (cm)	Máximo (cm)	Mínimo (cm)
UFPR (pontual)	83,2	2,5	83,6	90,2	76,4
UFPR (modelo de quase geoide)	83,4	2,6	83,8	90,9	75,3
POLIMI	86,4	3,6	86,9	94,0	78,1
CASM	85,3	3,7	85,8	92,1	74,1
DGFI	84,7	3,5	85,2	90,7	75,3
DTU	85,6	3,5	86,1	93,3	76,2
GEOF	84,7	3,9	85,2	90,7	75,1
IAPG	84,2	3,6	84,7	90,7	74,0
KTH	84,7	4,0	85,1	92,8	78,0
NGS	84,7	3,0	85,1	90,4	76,7
AUTh	84,6	2,9	85,1	91,0	77,4
Curtin	85,6	3,5	86,1	93,3	76,2
GSI	84,6	3,3	85,0	94,3	76,8
CGS	84,3	2,4	84,7	91,0	79,5

Figura 2 – Desvio Padrão das soluções de diferentes graus de truncamento e raios de integração para com a rede GSVS17.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 3 – Modelo Quase Geoidal gerado.

Fonte: Os autores (2024).

Figura 4 – Anomalias de altura das diferentes soluções do Experimento Colorado e da solução apresentada nesta pesquisa.

Fonte: Os autores (2024).

Palavras-chaves: Experimento Colorado; PVCG Fixado; Séries de Brovar; Integração Numérica; IHRS;

Referências

- [1] WANG, Yan Ming et al. Colorado geoid computation experiment: overview and summary. **Journal of Geodesy**, v. 95, p. 1-21, 2021.
- [2] BROVAR, V. On the solutions of Molodensky's boundary value problem. **Bulletin Géodésique** (1946 - 1975), Springer Berlin / Heidelberg, v. 72, p. 167-173, 1964.
- [3] HECK, B. A Brovar-type solution of the fixed geodetic boundary-value problem. **Studia Geophysica et Geodaetica**, n. 55, p. 441-454, 2011.
- [4] LIU, Qing et al. Regional gravity field refinement for the determination of IHRF coordinates based on spherical basis functions. In: **Geophysical Research Abstracts**. 2019.
- [5] HOFMANN-WELLENHOF, B.; MORITZ, H. **Physical geodesy**. [S.l.]: Springer Science & Business Media, 2006.
- [6] AHLGREN, K. Sistema de Referencia utilizado no "Experimento Colorado". 2024. E-mail enviado para Tiago Lima Rodrigues, 13 de junho de 2024.
- [7] NGS. GEOID18. Página inicial. Disponível em: < <https://geodesy.noaa.gov/GEOID/GEOID18/>>. Acesso em: 05 de jun. de 2024.
- [8] PAIL, Rl et al. Short note: the experimental geopotential model XGM2016. **Journal of geodesy**, v. 92, p. 443-451, 2018. [7] Rexer et al., (2016).
- [9] FORSBERG, R. A study of terrain reductions, density anomalies and geophysical inversion methods in gravity field modelling. [S.l.]: Ohio State University, Department of Geodetic Science and Surveying, 1984. v. 5.
- [10] HIRT, C.; KUHN, M. Band-limited topographic mass distribution generates full-spectrum gravity field: Gravity forward modeling in the spectral and spatial domains revisited. **Journal of Geophysical Research: Solid Earth**, Wiley Online Library, v. 119, n. 4, p.3646-3661, 2014.
- [11] HIRT, C. AND REXER, M. Earth2014: 1 arc-min shape, topography, bedrock and ice-sheet models - available as gridded data and degree-10,800 spherical harmonics, **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation**, v. 39, p.103-112, 2015.
- [12] HIRT, Christian et al. Study of the Earth's short-scale gravity field using the ERTM2160 gravity model. **Computers & geosciences**, v. 73, p. 71-80, 2014.
- [13] FORSBERG, R. A new covariance model for inertial gravimetry and gradiometry. **Journal of Geophysical Research: Solid Earth**, Wiley Online Library, v. 92, n. B2, p. 1305-1310, 1987.
- [14] WONG, L.; GORE, R. Accuracy of geoid heights from modified Stokes kernels. **Geophysical journal international**, v. 18, n. 1, p. 81-91, 1969.